

IQBOL MIRZONING “BONU” ROMANI EPISTOLYAR USLUBNING YORQIN NAMUNASI

Denov tadbirkorlik va pegasogika instituti
o‘qituvchisi Dusmuratov Qahromon Mamadiyevich.

Annatsiya: Epistolyar uslubda yozilgan asarlar odatda muallif va o‘quvchi o‘rtasida qandaydir bevosita muloqot, yozishmalar orqali hikoya qilishni anglatadi. “Bonu” romani ham aynan shu uslubni tanlab, o‘zining ichki konfliktlarini va xarakterlarning ma’naviy holatlarini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: ichki kechinmalar, xat yozishmalar, hissiy portret, shaxsiy izlanishlar psixologik tahlil, munosabatlar, monologlar.

Annotation: Works written in the epistolary style usually mean telling a story through some kind of direct communication, correspondence between the author and the reader. The novel “Bonu” also chooses this method and reveals its internal conflicts and the spiritual states of the characters.

Key words: inner experiences, correspondence, emotional portrait, personal research, psychological, monologues.

Аннотация: Произведения, написанные в эпистолярном стиле, обычно подразумевают рассказывание истории посредством некоторого непосредственного общения, переписки между автором и читателем. Роман «Бону» также выбирает этот метод и раскрывает его внутренние конфликты и душевные состояния героев.

Ключевые слова: внутренние переживания, переписка, эмоциональный портрет, личностные исследования, психологический анализ, отношения, монологи.

Epistolyar uslubda yozilgan asarlar, asosan xat yoki xabarlar shaklida bo‘lgan yozma asarlardir. Ushbu uslubda yozilgan asarlar o‘quvchiga shaxsiy va intim muloqotlar orqali muallifning fikrini yoki voqealarni etkazishni maqsad qiladi. Shoir Iqbol Mirzoning “Bonu” romanini 2016-yilda yozib tugallangan. Roman epistolyar uslubda. Unda Bonuning ko‘rgan- kechirganlari maktublar, yozishmalar shaklida bayon qilingan.

“Bonu” romani o‘zining chuqur psixologik tahlili, ijtimoiy masalalar va insoniy qadriyatlarni ko‘tarishi bilan ajralib turadi. Ushbu asar, hayotning murakkabligi va insonning o‘zining ichki dunyosiga qilingan sayohatni tasvirlashda epistolyar uslubning kuchini to‘liq namoyon etadi. Bonuning hayoti, uning shaxsiy qarshiliklari va kurashlari o‘quvchini o‘zining ichki qalbiga sayohatga chiqaradi. Bonu asarda

o'zining ayollik sha'ni, matonati, jasorati va sabri bilan ajralib turadi. U ko'plab iztiroblar, sinovlar va hayotdagi qiyinchiliklarga duch keladi, ammo uning ruhiy kuchi va sabr-toqati, hatto eng qorong'i davrlarda ham, unga yashashga va qarshilik ko'rsatishga imkon beradi. Bonu — bu nafaqat ayol, balki insonning o'z orzulari, umidlari va muhabbatiga sadoqatini saqlagan qahramon. Uning taqdiri ko'p o'quvchilarga ilhom manbai bo'ladi, chunki u hayotning barcha shiddatini boshidan kechirsa-da, o'zini saqlab qolishga muvaffaq bo'ladi. Bonuning hikoyasida eng ko'zga tashlanadigan mavzular — sevgi, ishq va vafodir. Bu tuyg'ular uni eng og'ir davrlarda ham kuchga to'ldirib, uni hayotga bo'lgan ishtiyoq bilan yanada mustahkamladi. Huvaydo boboning o'g'itlari, Shoiria opaning mehribonligi, va boshqa ijobiy obrazlar Bonuning yengilmas ruhini kuchaytiradi. Uning hayotidagi eng qiyin pallalarda, atrofidagi odamlarning mehr va qo'llab-quvvatlashi unga hayotda davom etish uchun kuch beradi. Romanda hayotning zarbalari va ularni yengishga qaratilgan kurashning tasvirlari juda ta'sirli. Bonu o'zining shaxsiy muammolari bilan kurashda, nafaqat o'zini, balki atrofidagi insonlarni ham qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, Shoiria opa, uning hayotidagi farishtaga o'xshagan odam bo'lib, Bonu uchun katta tayanch bo'ladi. Shoiria opaning barcha qiyinchiliklarga qaramay, halol hayot kechirishga intilishi va uning yordamiga kelishi, asar ichidagi insoniylik va yuksak qadriyatlarining ramzi sifatida o'rin olgan. Dilbar obrazining salbiylikini esa tahlil qilish qiziqarli, chunki u ayollik sha'nini umuman qadrlamaydi, balki boshqalarning hayotiga aralashib, ularni to'g'ri yo'ldan adashtirishga urinishadi. Ularning aksiyalari orqali asarda ayollarning ijtimoiy ahvoli, jamiyatdagi ta'sir va o'zgarishlar masalalari ochiladi. "Bonu" asarida ta'lim tizimining holati ham alohida ta'kidlanadi. Maktabda ishlagan Bonu o'qituvchilar va direktorlarning yangiliklarga befarqligi va ta'limning siymosizligi haqida qayg'ularni ifodalaydi. Bu, o'z navbatida, adabiyot va ilmga bo'lgan ehtiyojni kuchaytiradi, shuningdek, yoshlarning bilimga intilishi va o'zini rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. "Tanangda og'riq his etsang, demakki sen tirik jonsan, O'zgalar og'rigin sezsang demakki, sen insonsan, insonsan!" [Iqbol Mirzo "Bonu" 278 bet, Sharq nashriyoti 2018] — Bu parchadagi fikr Bonuning barcha hayotini, uning ichki kurashlarini va

o'zining boshqalarga bo'lgan mehrini aks ettiradi. Agar inson boshqalarning dardini his qilsa, demak, u haqiqatan ham insonga aylangan, degan g'oya asar davomida o'quvchiga uzluksiz tarqatiladi. Huvaydo boboning g'azallari asarda o'ziga xos ma'noga ega. Bonu uchun bu g'azallar nafaqat bobosining o'gitlarini eslatadi, balki uning hayotiga umid va kuch bag'ishlaydi. Bu g'azallarni o'qish Bonuga tasavvur qilish imkoniyatini beradi, unda qiyinchiliklarga qarshi kurashish va hayotga qayta tiklanish uchun kerakli kuchni topadi. Shuningdek, Huvaydo boboning hikmatlari Bonuga yo'l-yo'riq ko'rsatadi, uning hayotdagi maqsadlarini anglashiga yordam beradi,

“Bonu” — bu o'z taqdiri bilan kurashayotgan, o'zining ichki dunyosini kashf etayotgan va sevgisi uchun iztiroblar chekishni davom ettirayotgan bir ayolning hikoyasi. Asarda ko'tarilgan ijtimoiy, ma'naviy va shaxsiy masalalar orqali o'quvchi nafaqat bosh qahramonning hayotini, balki insonning o'zligi, uning sabri, matonati va muhabbatga sodiqligini his etadi. Iqbol Mirzo bu asari orqali insoniy qadriyatlar, hayotning murakkabligi va go'zalligini mukammal tarzda tasvirlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Iqbol Mirzo “Bonu” 278 bet, Sharq nashriyoti 2018
2. Адабиёт назарияси. Икки томлик. 2-том. – Тошкент: Фан, 1979. 444 б.